

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№6 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-6>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Daminova Orzigul INGLIZ TILIDA ASPEKTUALLIK XUSUSIDA.....	5
2. Isaqova Munisa XALQARO HUQUQIY TERMINLARNING LESIKOGRAFIK TALQINI.....	10
3. Baxodirova Shaxlo ABDULLA QODIRIYNING LEKSIKOGRAFIYA BORASIDAGI FAOLIYATI, QARASHLARI.....	15
4. Ганиева Дилдорахон МОДАЛ ВА КЎМАКЧИ ФЕЪЛЛАРНИНГ СИНКРЕТИК ҲАМДА ПОЛИФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	22
5. Bayram Bilir O‘RXUN BITIKLARIDA I HARFI VA YOPIQ E TOVUSHINING YEVROPALIK VA RUS TURKOLOGLARI TOMANIDAN TRANSKRIPSIYASI.....	25
6. Jumanova Shohista TARJIMONNING YUTUQ VA KAMCHILIKLARI (CHO‘L PONNING “KECHA VA KUNDUZ” ASARI MISOLIDA).....	29
7. Сулайманова Нилуфар ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В ИМПЛИЦИТНОЙ ФОРМЕ.....	34
8. Хазраткулиён Дилшодаи Фарходзод ЎЗБЕКИСТОН ТОЖИК АДАБИЁТИДА МАДЕҲА ШЕЪРИ РИВОЖИ ҲАКИДА.....	43
9. Qodirova Fazilat, Ayakulov Nurbek, Ayakulova Aziza PROBLEMS OF SYNONYMY AND ANTONYMY OF TERMS – THEORETICAL REVIEW.....	50
10. Ахмедова Дилдора ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ ЭТИМОЛОГИК ЛУҒАТИ – КОРПУС СЕМАНТИК КЕНГАЙТМАСИНИНГ АХБОРОТ БАЗАСИ.....	54
11. Абдусаламова Лобар Акбар кизи ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ ИЖДИНИ ДАВРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИГА ДОИР: ОДОРОКОЛОРИСТИК МОТИВЛАРНИ ЎРГАНИШ АСПЕКТИДА.....	59
12. Yusupova Guzal Rashitovna NARRATIV TRANSFORMATSIYALAR NI KOYA NUTQINI MODELLASHTIRISHNING ASOSIY VOSITALARIDAN BIRI SIFATIDA.....	64
13. Раупова Мухайё Насировна ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОД КАК СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ АДЕКВАТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ).....	70
14. Fayzulloyeva Zilola Zafarovna BADDIY MATN XUSUSIYATLARI VA UNING TARJIMASIDAGI QIYINCHILIKLARI.....	76
15. Хидирова Мухлиса Алишер кизи “ЖАЛЛОД КЎШИҒИ” ҲУЖАТЛИ РОМАНИДА ОИЛАНИНГ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ.....	82
16. Воситов Валижон Абдувахобович XVI-XVIII ASRLARDA TURKIY SŪZLAR INGLIZLAR NI GOҲIDA.....	89
17. Burknonova Aziza Ihtiyorovna THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN LEARNING AND TEACHING A SECOND LANGUAGE.....	96
18. Norova Mavluda Fayzulloyevna STYLISTIC-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF WORDS WITH SOUND CHANGE IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES.....	102

19. Giyasova Dilafruz Xamzaevna MUAYYAN MAQSADLAR UCHUN INGLIZ TILI DARSLARIDA INGLIZ TILINI O'RGATISHDA TINGLASH KO'NIKMALARINING AHAMIYATI.....	108
20. Sadri Sa'diev, Fariduni Farhodzod (Yuldashev) БУГУНГИ ВА КЕЛАЖАК АВЛОДГА МУРОЖААТНОМА ЁХУД БИР ШЕЪРКИМ, МАНГУЛИККА ДАХЛДОР.....	112
21. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СТРУКТУР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	115
22. Хаитов Мурод Атаназарович, Абдуллаев Ибодулла Қочқарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА КАСАЛЛАНИШ ВА УНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ТИББИЙ-ИЖТИМОЙ ЖИХАТЛАРИ.....	122
23. Икрамова Шахло Абдурасуловна ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА.....	130
24. Мамасолиев Илхам Убайдуллаевич НОВЫЕ СЛОВА И СОЧЕТАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (на материале средств массовой информации).....	135
25. Миралимова Шахзода Хасанбоевна ИНТЕРНЕТ – МУЛОҚОТНИНГ ЯНГИЧА ТИЗИМИ.....	141
26. Худойбергана Д.С., Абдурахимова Ф.Б. ОЛАМНИНГ ЛИСОНИЙ МАНЗАРАСИГА ИЛМИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	147
27. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	153
28. Izzatbek Rejapov SON KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING MAVZUIY-SEMANTIK TAHLILI.....	158
29. Ниёзова Шоира Тоировна ҚИЁСИЙ ЛИНГВИСТИКАНИНГ ФАН СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИ.....	165
30. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	170
31. Бабахаджаев Рашид Хашимович ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ.....	175
32. Жумаева Дилноза Бахшуллоевна АНТРОПОНИМИК МУРОЖААТ БИРЛИКЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НУТҚИЙ-МАВЗУИЙ ТУРЛАРИ.....	180
33. Ваымуродова Laylo Кахрамоновна NUTQIY FAOLIYAT VA NUTQIY STRATEGIYANING PRAGMATIK IFODASI.....	185

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Sadri Sa'diev,
filologiya fanlari doktori, professor,
Fariduni Farhodzod (Yuldashev),
O'zbekiston jurnalistlar
ijodiy uyushmasi a'zosi.

БУГУНГИ ВА КЕЛАЖАК АВЛЮДГА МУРОЖААТНОМА ЁХУД БИР ШЕЪРКИМ, МАНГУЛИККА ДАХЛДОР

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7393841>

Дунё ўтгувчи!..

Айтиш мумкинки, бу иборадан ҳар бир киши умри давомида бир ёки икки мартаба, умуман олганда, ниҳоят даражада кам фойдаланади. Ҳар ким ўтаётган умрини ўзининг ақлу фаросати мезони ва дунёқарашига таяниб изоҳлайди, тушунча беради. Оз сонли кишилар бунинг асл моҳиятини сезади, фақат чуқурроқ ўйлаб кўрса, юксак маънавийат-у фалсафий моҳиятга эгаллигини тушунади.

Шоир-ёзувчиларимиз томонидан шундай маҳорат билан асарлар ёзилган, улар ўткинчи умр ҳақида устозлик камоли-ю, юксак ижодкорлик фонида шунчалик истеъдод билан яратилганки, ҳар бири ўз таъб ва қараш мезонида бадиий тасвир воситаларини фарқли ўларок фойдаланганини кўрасиз.

Машҳур шоирлардан бири, маърифатпарвар олим, маънавийат эгаси Ориф Гулханий ўтгувчи дунё ибораси атрофида маъно дурдонаси шодасини тизиб, устуворлик ва моҳирлик билан унинг асл моҳиятини ойдинлаштирган. Ҳар қандай ўқувчи шеърни мутолаа қилиш жараёнида ҳаёлот дарёсига шўнғийди ва бир нуқтадан кўз узмай, ўтмишини кўз ўнгидан кино лентасидай ўтказди. Шеърни бир муддат ўтгандан кейин қайтадан ўқир экан, уни бошқа бир андиша ўз бағрига олиб, илгари англамаган шеър мазмунини кашф этади. Аллақачон зийрак ўқувчи, адабиёт аҳли ва хушбаён шеър ихлосмандлари англ-ладики, гап шоир Ориф Гулханийнинг «Дунё ўтади» тўртликлари туркуми ҳақида бормоқда:

На еру-афлок чодирин (афлок чодирин – фалак пардаси) қолғуси,

На ўнг ила сўл — ясор(ясор – чап томон, шумлар)-ямин(ямин – ўнг томон, буюклар) қолғуси.

Эй ёри азизим, яхшиликни касб эт,

Дунё ўтадию шу эмин(эмин – абадий, мангу) қолғуси.

Айтганча, Ориф Гулханий истеъдодли сўз санъаткори, нозик таъб ва рангинхаёл шоир, заковатли мутафаккирдирки, XIX асрнинг охири ҳамда XX асрнинг биринчи ярмида ижод қилиб, қадимий Самарқанд адабий муҳитида шуҳрату эътибор қозонган. Бугунгача Ориф Гулханийнинг ҳаёт йўли, ижодининг ўзига хос қирралари тўғрисида бир неч-та эсдаликлар, бағишловлар чоп этилган. Шоир ижодини халқ ўртасида кенг кўламда тарғиб этиш мақсадида илмий анжуман, учрашув, хилма-хил тарбиявий тадбирлар ўтказилган ва ўтказилмоқда.

Шунга қарамай, бу зотнинг мавқеини, зуллисонайн шоирнинг ҳаётий шеърларининг аҳамияти, унинг бу борадаги адабий маҳоратини ўрганиш, тадқиқ этиш катта аҳамиятга молик.

Гулханий мумтоз ўзбек ва тожик адабиётининг намояндаларидан саналади. Шоир шеърларида ҳам ўтмиш, ҳам янги давр руҳи омухталанган, бу хусусият шоир шеърлятида ўзига хосликни мужассам этган. Бундай хусусият шоирнинг «Дунё ўтади» шеърида ҳам яққол ўқувчи назарига ташланади. Бу шеърнинг мутолааси жараёнида ўқувчи англайдикки «ўтгувчи дунё» маъно юки тортади. Ҳар бир тўртликда биринчи икки мисра учинчи мисрага қарши қўйилиб, тўртинчи мисра шундай фикр хулосани баён этган: «Дунё ўтадию шу эмин қолғуси!» («Ўтгувчи дунё, шундай қолади!»):

На бухлу(бухл - бахиллик) ҳасаду кибру кин(кибру кин – такаббурлик, адоват) қолғуси,

На шод юрак, на бир ҳазин(ҳазин – қайғули, ғамгин) қолғуси.

То жонинг танинга кимсани ранжитма,

Дунё ўтадию шу эмин қолғуси.

Айтиш зарурки, бу мисра ўз тарихига эга бўлиб, илк бор истеъдодли шоир Хўжа Аҳрори Валий авлодларидан бўлмиш Нақибхон Туғрал шеърлятида кўзга ташланиб, кейинчалик унга жавобан Масиҳо Тамхид, Абдулғани Жавдат каби ўша давр шоирларининг ҳам назиралари юзага келган. Аммо шоир Ориф Гулханийнинг тазмини бу мисрага кўп жиҳатдан фарқ қилади. Шоир бу хусусдаги ўзининг бадиий маҳоратини шундай намойиш этадики, тўртлик силсиласида бир туркум кўп маъноли мазмунни ифода этадики, алоҳидалиқда ҳам ўз моҳиятини юқотмайди. Бошқа томондан «Дунё ўтади» шеърида айрим асарлар каби тасвир баёни, таъбир ва киноялар тушунилиши қийин қобикларга кам ўралган бўлиб, бу ўқувчига шеърнинг мазмунини тез тушунилишига хизмат қилади. Ҳаттоки аруз илмидан хабарсиз ва шеър шоирликдан йироқ ўқувчи ҳам шеърни мутолаа қилиш билан мазмунини енгил хис этади. Агар тўртлик туркумига диққат билан назар ташласак, сезиш қийин эмаским, ҳар бир тўртлик аниқ маънога эга. Таъкидлаш жоизки, бунга алоқадорлик инсон ва унинг жамиятдаги мақоми мавзуси ўзига хос ўринни эгаллаган. Бу эса шоирнинг курашувчанлик руҳи, шунингдек, муаллифнинг инсонпарварлигидир:

На тантанаю минбару дин қолғуси,

На замзамайи муғаннийин(муғаннийин – мутриб, созанда) қолғуси,

Бу умри азизингни ғанимат деб бил,

Дунё ўтадию шу эмин қолғуси.

Шоир шеърида одамларни яхши яшашга, тўғрилиқка, эзгулик хислатлари билан умргузаронлик қилишга чорлайди, бунга тўғри келадиган омилларни бирма-бир эслатади. Шу маънода айтиш керакки, «Дунё ўтади» шеъри фалсафаси инсон умри бўлиб, у қадимулайёмдаги улкан маънавий-ахлоқий умумбашарий меъёрий аҳамиятга эга. Шеър шаклидаги тўртлик туркумида манзур ва татбиқу тарғиб қила олади:

На мустабиду(мустабид - золим) на бухлу кин қолғуси,

На кўрнамагу ё ҳосидин(ҳосидин – ҳасад қилувчи) қолғуси,

Дунё сароб(сароб – хаёлий манзара) эрур ани «сув» билма,

Дунё ўтадию шу эмин қолғуси.

Шеърнинг қаҳрамони шундай инсонки, у улкан ахлоқий умумбашарий меъёрларга жавоб бера олади ва халқни бошқара олади. Жамият нозикликлари, орқага қолиш сабаблари ва оёқларни тушовлайдиган одамларнинг ножўя амалларини зукко назарлик билан сезиш, ундан қутулиш йўлларини излайди ҳамда инсонларни бунга ҳидоят этади. Эл дарди билан куйиб, муаммоларига чора излайди:

На ёру биродари қарин қолғуси,

На душманингу дўст чунин(чунин - шундай) қолғуси,

Ихлос қолур, ўтгай ҳар не оламдан,

Дунё ўтадию шу эмин қолғуси.

«Дунё ўтади» шеъри олдинги давр таъсирида ёзилган бўлиб, янги адабиётнинг ўша давр талқину инсоннинг ахлоқи дикқат марказида бўлади. Шу билан бирга бу шеър худди янги замонда биз учун яратилганки, бунинг янги авлод тарбиясига аҳамияти муҳимдир.

Бугун ҳам биз ўз жамиятимизда шоир яшаган давр муаммоларига дуч келамизки, шоир шеърда зикр этилган ҳолатларга бевосита ва билвосита юзма-юз келамиз, ўз ҳаётимиз ва тевақалдагиларимизда кузатамиз. Бу дунёқараш шундан далолат берадики, Ориф Гулханий чуқур мушоҳада соҳиби бўлиб, одамларнинг келажagini кўра олган:

На мулку на қасру на макон қолғуси,
 На зийнати зеби жовидон қолғуси,
 Нафсинг шаётини(шаётин - шайтонлар) фириб бергуси,
 Дунё ўтадию шу эмин қолғуси.

Шеър тўртликларида кўзга ташланадиган ахлоқий-эстетик хусусиятлардан бири — илғор гоялардир, улар ибратли ахлоқий меъёрларга таянган ҳолда хизмат қилиб, оддий одамлар тўғри ҳаёт йўлини излаб топишларига кўмаклашади. Бу шеърнинг фалсафий маъносининг қиймати турлича ҳаёт кўламининг ўзаро алоқаларини тасвирланишида ва эл ардоғидаги ҳаёт жараёнини ўзида акс эттиради. Шоирнинг фалсафаси сабоқдек ибратли бўлиб, ҳатто мазкур шеърда бир неча мавзудаги миллий алоқаларни кузатиш мумкин. Шоир эзгулик, меҳнатсеварлик, тўғри фикр юргизиш, садоқат ва ҳар бир кишининг меҳрибонлигини эркин ички кечинмалар, имонининг мустаҳкамлиги, виждонининг поклигида кўради ва уни нафақат «Дунё ўтади» шеърда, балки бошқа шеърларида ҳам қаламга олган.

Қайд этиш зарурки, Ориф Гулханийнинг шеъри одамларни ажойиб ва олий даражадаги мақсадларни нафақат бажаришга ҳидоят этади, шунингдек яхшилик ва эзгуликлар, элни ранжитмаслик, имон-эътиқодли бўлиш, қаллоблик қилмаслик, ўз нафсини тия билиш, умрнинг ғаниматлиги, ишқ-муҳаббат, вафодорлик, турмушни мазмунли ўтказиш, хайр-саховат ишларини касб этиш, замонага шукрона келтиришга аҳд эттиради:

На муфсидидан сассиқ ҳаво қолғуси,
 На золимидан зулфа жафо қолғуси,
 Дил аҳлини базмини ғанимат деб бил,
 Дунё ўтадию шу эмин қолғуси.

Шоир бадиий тасвир воситаларидан ташбих, истиора, антитеза кабилардан фойдаланган. Шунингдек, фразеологик бирикмаларни ҳам самарали ишлатган.

Қайд этиш лозимки, қатор йиллар давомида шоир-ёзувчилар, адабиётшунос олим ва мусаввирлар бу шеър мазмун--моҳияти тўғрисида қимматли фикр-мулоҳазаларини баён этган. Жумладан, марҳум адабиётшунос олим Абдусалом Самадов «Дунё ўтадию...» номли китобида бу борада шундай таъкидлаган: «Гулханий бундай тарбиявий аҳамиятга эга «Ҳар дам ғанимат — одам ғанимат» панди мазмунини излаб, турмуш қадрига етишга, ҳалол нону эзгу ном ила қаноатланиб яшашга бирор қалбга сўз тикани билан ниш суқмасликка, гинаю адоват, очкўзлигу ҳасад ҳукми билан бир-биримизнинг оёғимиздан чалишмаслик...ка ундайди».

Таниқли шоир ва журналист Жамолиддин Хумий бу шеърни ўзбек тилига ўгирган, тўртликлар таржимасидан кейин уни «Инсоний рухнинг оромбахш малҳами», деб атаган. Истеъдодли шоир, Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмасининг аъзоси Ориф Ҳожи «Дунё ўтади» шеъри тўғрисида тўғри таъкидлагандики, «Шоир нозик ишоралар, рамзлар тилидан шу қадар усталик билан фойдаланган».

Истеъдодли зуллисонайн шоир ва ўз йўналишига мансуб Ориф Гулханийнинг қўлга киритган ютуғи шундаки, бу шеър шоирлар орасида машҳур бўлиб, бир туркум шунга ўхшаш шеърларнинг яратилишига туртки бўлган. Самарқанд адабий муҳитининг таниқли ижодкорлари Ҳамида Каримова, Аслиддин Қамарзода, Нормурод Каримзода, Ориф Ҳожи (қашқадарёлик), Аҳтам Ўролов, Шукруллохон Вализода, Абду Валий Самимий (хоразмлик), Назармат (душанбелик) каби қанчадан-қанча шоирлар илҳомланиб, шеър, мақолаларини ўз эзгу дунёқарашларига хосу мос равишда ижод этган.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000